

TURKISTON JADIDCHILIK HARAKATINING BONIYSI MAHMUDXO'JA BEHBUDIY

Aliyeva Nilufar Qo'chqar qizi

O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikasiyalar universiteti

Harbiy jurnalistika yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6054642>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Turkiston jadidchilik harakatining yorqin namoyondasi bo'lgan Mahmudxo'ja Behbudiy haqida ma'lumotlar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Turkiston, publitsistlar, jadidchilar, Mahmudxo'ja Behbudiy, "Padarkush", drama, milliy fojia.

Turkistonda matbuot yuzaga kelishi bilan jurnalistikaga qiziquvchilar, ilk xabarchilar (muxbirlar) ham paydo bo'ldi. Mahalliy aholidan chiqqan dastlabki jurnalistlar asosan, "Turkiston viloyatining gazetasi"ga yozishdan boshlaganlar. Mulla Olim Abulqosimov, Sattorxon Abdulg'afforov, Ibnaminbek Xudoyorxonov, Furqat kabi dastlabki publitsistlarning qalami shu tarzda charxlandi. XX asrning boshiga kelib milliy matbuot paydo bo'lgach, musulmon qavmlarilan ko'zga qo'ringan publitsistlar bilan birga, muharrirlar ham yetishib chiqdi. Bular: Ismoil Obidiy, Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvarkori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Ubaydulla Asadullaxo'jayev, Abdurauf Fitrat, Ahmad Zaki Validiy, Ahmadjon Bektemirov, Mahmudov, Kabir Bakir, Ibrohim Tohiriy, Hamza, Saidrizo Alizoda, Ashurali Zohiriy, Haydarxo'ja Mirbadalov, Husayn Makayev va boshqalar. Ayni paytda, milliy matbuotning taraqqiy topa borishi jarayonida Abdulhamid Sulaymon o'g'li (Cho'lpon), Hoji Muin. Mirmuhsin Shermuhamedov, Shokirjon Rahimiy, Abdulla Qodiriy, Xolid Said, G'ozil Yunus, Mo'minjon Muhammadjonov (Toshqin), Fansurullobek Xudoyorxonov, Akobir Shohmansurzoda kabi iste'dodli publitsistlar ham shakllandi. Qardosh tatar-boshqird xalqlarining Ismoil Obidiy, Ahmad Zaki Validiy, No'shiravon Yevushev, Rauf Muzaffarzoda, Shokir Muxtorov, Ibrohim Tohirii, Ahmadjon Bektemirov, Husayn Makayev, Kabir Bakir, Fotih Bakir kabi, qondosh Ozarbayjon xalqining Muhammad Amin Afandizoda, Jalol Yusufzoda, Piri Mursalzoda singari fidoyi vakillari ham o'zbek publitsistikasining taraqqiyotiga munosib hissalarini qo'shdilar. Mahmudxo'ja Behbudiy, Mirmuhsin Shermuhamedov, Cho'lpon, Mo'minjon Muhammadjonov, Bahrombek Davlatshoyev kabi qalam sohiblari Turkistonda chiqadigan gazeta va jurnallarga yozish bilan birga, o'lkadan tashqarida chiqadigan "Sho'ro", "Vaqt" singari nashrlarda ham turli janrlardagi publitsistik asarlari bilan ishtirok etdilar.

Ulamolarning katta avlodiga mansub Saidahmad Vasliy, Abdurahmon Siddiqov (Sayyoh), Taqsudxo'ja domla, Fazlulvahob qori, To'lagan Xo'jamiyorov (Tavallo) ziyolilar ham publitsistik asarlari bilan jamoatchilik e'tiboriga sazovor bo'lishdi. O'zbek ayollaridan chiqqan ilk qalamkashlar Podshoxonim Jalilova, Nozimaxonim, Salomat Mahfuz va boshq.) asriy jaholat zulmatini yorgan nur kabi ko'zga tashlandilar. Rus tilida chiqqan gazeta va jurnallarda ham talaygina iqtidorli publitsistlar ijod qilishdi. Ular orasida yirik ijodkorlar Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Ubaydulla Asadullaxo'jayev, Abdulla Avloniy, Cho'lpon, Abdulla Qodiriy va Fitrat o'zbek publitsistikasiga asos soldilar.

Mahmudxo'ja Behbudiy 1875 yili 19 yanvarida Samarqand yaqinidagi Baxshitepa qishlog'ida tavallud topdi. 18 yoshidan qozixonada imom-xatiblik qila boshlaydi. 1903 yildan matbuotda o'z hxabarlari, maqolalari bilan qatnasha boshladi. Mahmudxo'ja Behbudiy o'z maqolalarida hodisalarning ijtimoiy mohiyatini ochib berishga intilgan. Uning "Tiyotru nadur?" sarlavhali maqolasida buni yaqqol ko'rish mumkin. Muallif "Tiyotru nadur?" deya savol bergach "Tiyotir ibratnamodur", "Tiyotir vazxonadur, tiyoti taziri adabiydir", deya unga timsolli ta'rif beradi. Ayni paytda, teatrning jamiyat a'zolariga saboq beruvchilik xususiyatini ham qayd etadi: "Teatrxona sahnalarinda qo'yulatturg'on sarlar fojea, ya'ni qayg'ulik, mazahga ya'ni kulgu drama, ya'ni hagomalik bir voqea va hodisani tasvir etib haloyiqg'a ko'rsatilur. Ul voqeadagi yomonlik va yaxshilikni paydo bo'lgani va sababini har kim ko'rub, anglab, ibrat olur va yamonlikdan qo'shib, yaxshilik va harakat qilmoqg'a, tiyotirda ko'rsatilg'on voqealar sabab bo'lur".millat farzandlaridan turli sohalar uchun zamonaviy mutaxassislar tayyorlash kerak, deydi. Agar biz bu yo'lni tutmasak, boylıklarimiz, mulklarimiz, asboblارimiz boshqa millatlar qo'liga o'tib ketadi. Mahmudxo'ja Behbudiy boylarga murojaat etar ekan, bordi-yu, o'n nafar boy bir yilda ming so'mdan berishsa, 25 nafar bolani Toshkentda "diniy va zamonaviy" bir "pansion" ochsa bo'ladi, kechki va kunduzgi mukammal maktab tashkil qilib, har yili hukumat maktabida 50 bola tayyorlab chiqarsa bo'ladi, deya aniq takliflar kiritadi. "O'n yilda bulardin ...-deb yozadi u,-200 muhandis, duqtur, huquqshunos, muallim, zamona tojiri, valloh... chiqar va bizni zamon odamlari qatorida qo'yarlar va davlat ishiga kirarlar". Publitsist o'z maqolasida xalqning rus tilini, qonunlarni bilmaganligi uchun haququqini, manfaatini himoya qila olmasligidan kuyunib gapiradi. Rus tilida bemalol gaplasha oladigan, qonunlarni yaxshi biladigan yuristlarimiz paydo bo'lsa, deb orzu qiladi. "Sud mahkamalarinda, davlat doiralarinda kirib, har huquqshunos o'z muvakkili va

o'z millati va o'z toifasi va o'z Vatani va o'z davlatining nafiga so'ylashur, mudofaa qilur".

Mana, Behbudiyning asosiy tilagi!

Mahmud dramaturg publitsist va jamoat arbobi. Jadidchilik harakati yetakchilaridan biri yassaviy avlodidan. 18 yoshidan qozihonada mirzalik qiladi qozi muftiy darajasigacha ko'tariladi behbudiy haj safarida bo'gan chog'ida arabiston misr turkiyani kezib chiqqan. Sayohat davomida yandi maktab usuli jaded ochish fikri mustahkamlanib boradi. Samarqand yaqinidagi halvoyi qishlog'ida Ajze, Rajamenda, Abdulqodir Shukuriylar bilan hamkorlikda yangi maktab ochadi. Behbudiy Qozon va UFAGA borib u yerdagi yangi usul maktablari bilan tanishadi, tatar ziyolilari bilan aloqani yolga qo'yadi. Yandi maktablar uchun darsliklar tuzishga kirishadi. "Risolari asbobi savod" , "Savod chiqarish kitobi" , "Risolayi jug'rofiya" , "Umroniy aholi geografiyasiga kirish" , "Mintaqaviy jug'rofiya mumiy" , "Qisqacha umumiy geografiya" , "Kitobat ul fatvol" , "Bolalar xati" , "Amaliyot" , "Islom tarixi" , "Islom" kabi kitoblar chop ettiradi. Behbudiy 1914-yilda Samarqand gazetasini chiqaradi. Gazeta o'zbek va tojik tillarida haftada ikki marta chop etildi. 45 soni chiqgach, moddiy tanqislik tufayli nashr yo'xtadi. Shu yili 20 avgustdan oyna jurnal chiqa boshladi. Jurnal asosan o'zbekcha bo'lib, sher maqola bolib, maqolalar forscha, e'lonlar esa ruscha ham berib borildi. Jurnal Kavkaz Tatariston, Eron, Avg'oniston, Hindiston, Turkiyagacha tarqaldi. Fitratning bayonoti sayyohi hindi sini ruschaga tarjima qildirib bostirdi. Behbudiy 1914 yil 29 mayda ikkinchi marta arab mamalakatlariga chiqadi. Sayohati davomida Bayramali, Ashqobot, Krasnadavoskiy, Kislovodsk, Jeleznovodisk, Roskov, Odessa shaharlarida bo'ladi. 8-iyunda Istanbulga keladi , undan adarnaga o'tib yana Istanbulga keladi va 20-iyunda Ismoil Gaspirinskiy bilan uchrashadi . Quddus, Bayrut, Yofa, Halil ar rahmon shaharlarida bo'ladi . Sayohat xotiralari "Oyna" jurnalida bosilib turadi. Behbudiyning hozirda aniqlangan maqolalari soni esa 300 taga yetdi. 1919 yillar bahorida Behbudiy mamalakatdan chiqib keta yotib, Shaxrisabzda inqilobiy favqulotda komissiya ayg'oqchilari ko'magida, Buxoro amirligi odamlari tomonidan qo'lga olinadi. Hamrohlari Muhammad qul, Mardonqul bilan birgalikda Qarshida zindonga tashlanadi. Va qatl qilinadi. Bu voqea esa Samarqandda bir yildan so'ng ma'lum bo'ladi. Fitrat, Cho'lpon, Ayniy va boshqa yozuvchilar Behbudiyga atab marsiyalar yozadilar. Qarshi shahri 1926 yil 1932 yillar davomida Behbudiy nomi bilan atalgan. Behbudiy 1911 yilda " Padarkush" dramaasini yozdi. Bu birinchi o'zbek drammasi edi. 3 parda 4 manzarali bu asarda mazmunan sodda bo'lib o'qimagan, johil va nodon bolaning otasini o'ldirgani haqida edi. Bu asar janrini "milliy fojia" deb atagan nashr qilinishiga

esa chor senzurasini yo'l qo'ymagan. Drama 1913 yilda bosilib chiqqan. Ammo saxna yuzuni ko'rish uchun yana bir necha yil vaqt ketadi. Samarqandda 1914 yil 25 yanvarda sahnaga qo'yildi. Drama xalqqa kuchli ta'sir ko'rsatdi. Abdulla Qodiriy "Baxtsiz kuyov" dramasini shuni tasirida yozganligi ham ma'lum barchaga. "Padarkush" ham janr , ham mazmuniga ko'ra yangi o'zbek adabiyotini boshlab bergan asar bo'ldi. Drama Toshkentda 1914 yilda 27-fevralda Avloniy tomonidan qayta sahnalashtirildi.

Shu tariqa XX asr o'zbek jadidchilikning yetakchi nomoyondalaridan biri Mahmudxo'ja Behbudiy xalq yuragida o'chmas iz qoldirdi. Uning xotirasi barhayot